

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Якибжанова Л.

студент 3 курса ТГПУ им. Низами

Научный руководитель: Садыков Р.М.

ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200738>

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим все аспекты средства наглядности, которые применяются на уроках русского языка и читательской грамотности. Наглядность является одним из важных дидактических принципов, так как этот принцип опирается на чувственное познание и помогает ученикам развивать представление и понятие на основе живого восприятия явлений. Мы будем рассматривать принцип наглядности на уроке русского языка и читательской грамотности и в нашем случае – явление языка.

Ключевые слова: задачи средств наглядности, виды средств наглядности, зрительные средства наглядности, звуковые средства наглядности, зрительно-слуховые средства наглядности, оборудование.

Annotation. In this article we will consider all aspects of visual aids that are used in Russian language and reading literacy lessons. Visibility is one of the important didactic principles, since this principle is based on sensory cognition and helps students develop ideas and concepts based on living perception of phenomena. We will consider the principle of clarity in the Russian language lesson and reading literacy and, in our case, the phenomenon of language.

Key words: tasks of visual aids, types of visual aids, visual aids, audio aids, visual and auditory aids, equipment.

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz rus tili va o'quvchilar savodxonligi darslarida ishlatiladigan vizualizatsiya vositalarining barcha jihatlarini ko'rib chiqamiz. Vizualizatsiya muhim didaktik tamoyillardan biridir, chunki bu tamoyil hissiy bilimlarga tayanadi va o'quvchilarga hodisalarni jonli idrok etish asosida tushuncha va tushunchani rivojlantirishga yordam beradi. Biz rus tili va o'qish savodxonligi darsida vizualizatsiya printsipini ko'rib chiqamiz va bizning holatlarimizda til fenomeni.

Kalit so'zlar: vizual vositalarning vazifalari, vizual vositalar turlari, vizual vositalar, ovozli vizual vositalar, vizual-eshitish vizual vositalari, uskunalar.

В образовательном обучению одну из особых ролей играет средства наглядности. Принцип наглядности включает в себя рациональную и действенную работу органов чувств для личного восприятия, осознания и обработки информации. Средства наглядности используются для решения таких задач, как:

- Перегруппировка умственной активности учащихся
- Введение чего-то нового в учебном процессе
- Введение главного в учебном материале и его группировки
- Повышения интереса к уроку
- Расширение объема усваиваемого материала

Так получается, что средства наглядности используются практически во всех этапах обучения (объяснение, закрепление и формирование, повторение, обобщение). То есть, эта одна из необходимых средств в образовательном процессе.

Средства наглядности делятся на:

- Зрительную
- Звуковую
- Зрительно-слуховую (представлены диафильмами со звуковым сопровождением, кинофильмами и кинофрагментами)

Зрительные средства наглядности

Это средство включает в себя печатные и экранные средства. Наиболее распространенное средство зрительной наглядности на уроках русского языка является таблица. Основная дидактическая роль таблицы- расчленение, классифицирование и понимание закономерности, лежащей в основе правил, который помогает ученикам легче запомнить новые понятия. На уроках и читательской грамотности, и в определенных темах по русскому языку можно воспользоваться раздаточным материалом в виде картинок. Как средство обучения применяется на уроках раздаточный материал, в основе которого являются картинки в виде карточек. Такие задания помогают ученикам самостоятельно сюжетно комментировать то, что дано на карточке и одновременно развивается речь (формируя связную речь). Методика работы с картиной как источник высказывания учениками меняется в зависимости от уровня развития и характера высказывания, но может использоваться абсолютно во всех классах, так как картина – источник вдохновения учеников при работе с ней

Средства слуховой наглядности

Главным способом осуществления слуховой наглядности является грампластинки и магнитофонная запись. Звукозапись – особая дидактическая функция. Этот способ помогает развить культурную, грамотную и правильную устную речь по образцу озвучиваемой речи. Это средство также формирует развитие речи. При использовании этого средства, ученики заметно улучшат свои интонационную речь, литературное произношение, правильную постановку ударения. С самого детства дети неосознанно учат язык именно опираясь на слух. Такая же операция происходит во время учебного процесса, но уже в осознанной форме. Как правило, это тексты, стихотворения. Для такого средства слуховой наглядности от класса требуется полная тишина, а от каждого ученика – сосредоточенность. В конце, после прослушивания, учащиеся отвечают на вопросы, которые учитель заранее подготовил. Задания меняются смотря на тип урока, уровень развития или просто на усмотрение учителя.

Средства зрительно-слуховой наглядности

Зрительно-звуковые средства представляют собой диафильмы со звуковым сопровождением или кинофильмами. Диафильмы – одна из видов слайд-шоу, сопровождающаяся титрами и использовалась в образовательных и развлекательных целях до конца XX века, а позже был усовершенствован. В нашем случае в диафильме звуковое сопровождение можно использовать в различных видах: подключать и выключать, применять выборочно, воспроизводить повторно и т.п. В первую очередь, уроки с диафильмом рассчитаны на развитие речи учащихся. Диафильм стимулирует речь (как уже упоминалась до этого в двух других средствах наглядности), воображение ребенка, память

и внимательность ученика. В отличии от прошлых двух средств мультики или кинофильмы совмещают в себя и изображение и синхронную подачу звука. Такое средство можно чаще использовать на уроках читательской грамотности, когда дети проходят определенное произведение. На уроках русского языка кинофильм дополняет учебный материал.

В нынешнее современное время арсенал приборов и технологий для наглядности становится все больше и больше и также совершенствуется. Такие приборы, как телевизор и компьютер являются нынешними главными помощниками учителя в образовательной среде. Также, во многих школах появляются электронные доски, которые совмещают в себя роли и компьютера, и доски, и телевизора. Именно благодаря приборам учебный процесс проходит интересно и познавательно. Благодаря технология восприятие детей к урока, к теме становится легче и увлекательнее.

Принцип наглядности в данной статье определяет работу с наглядным материалом, который является главным дидактическим положением и является обязательным в процессе урока.

REFERENCES

1. Гиль А.С. «Современные наглядные средства в учебном процессе» 2016г. // Ульяновский колледж культуры и искусства
2. Артемова Е.Н. «Средства наглядности в обучении русского языка» 2017г // МГОУ
3. Фролова Д.В. «Принципы применения наглядности на уроках русского языка» 2019
4. Евкодимов В.И. «Наглядность и эффективность обучения» 1988// ХГПИ им. Г.С. Сковороды